

BO'LAJAK TARBİYACHILARNI IJODKORLIK KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH.

Abdukarimova Shaxnozaxon Nabievna

Namangan davlat pedagogika instituti. Maktabgacha va
boshlang'ich ta'lim metodikasi kafedrasida o'qituvchisi.

Annotatsiya: Ushbu maqolada bo'lajak tarbiyachilarda innovatsion ta'lim muhitida ijodkorlik va loyihalash ko'nikmalarini shakllantirish, bo'lajak mutaxassislarini ijodkorlikka yo'naltirish, ularda kreativ ya'ni ijodkorlikni rivojlantirish usullari ko'rsatilgan.

Tayanch so'zlar: bo'lajak tarbiyachi, pedagogik faoliyat, innovatsion yangilik, faol, ijodkor, mualliflik g'oyalari, pedagogik vaziyat, qobiliyat, kreativ kompetentlik, globalashuv jarayoni, texnologiya, metodik, innovatsion, kasb, didaktika, bilim, ko'nikma, malaka.

Bugungi kunda zamonamiz rivojlanib borishi, yangidan yangi sohalarning yanada takomillashib borishiga zamin hozirlamoqda. Prezidentimizning qaror va farmoyishlarida shaxs va uning kamoloti xususida so'z yuritilgan bo'lib bunda: biz yoshlarga doir davlat siyosatini hech og'ishmasdan, qat'iyat bilan davom ettiramiz. Nafaqat davom ettiramiz, balki bu siyosatni eng ustuvor vazifamiz sifatida qadrlanadi. Hozirgi kunda shaxsga doir nazariyalar, kontsepsiyalar, tadqiqotlar sifatida bugun zamon talab qilayotgan yuksak darajaga ko'taramiz. Yoshlarimizning mustaqil fikrlaydigan, yuksak intellektual va ma'naviy salohiyatga ega bo'lib, dunyo miqyosida o'z tengdoshlariga hech qaysi sohada bo'sh kelmaydigan insonlar bo'lib kamol topishi, baxtli bo'lishi uchun davlatimiz va jamiyatimizning bor kuch va imkoniyatlarini safarbar etamiz"[1]. Yoshlarga yaratib berilayotgan bugungi kundagi imkoniyatlar hech shubhasiz tahsinga sazovor bo'lib, har bir inson shaxs sifatida kadrlanadi. Hamda 2030 yilgacha maktabgacha ta'limni rivojlantirish kontsepsiyasini ishlab chiqilishi, Oliy ta'lim muassasalari innovatsion va texnologik g'oyalar bilan fikr almashadigan muloqot

markazlariga aylantirish, yosh olimlar va talabalarning tashabbus ko'rsatishlari uchun zarur shart - sharoitlar yaratish zaruriyati, Oliy ta'lim tizimida faoliyat yuritayotgan ilmiy kadrlar salohiyati, ularning kelajak istiqbollari, ijodkorligi va tashabbuskorligi bilan bog'liqligini ijtimoiy hayotning o'zi ko'rsatmoqda.

Mustaqillikning dastlabki kunlaridan boshlab ta'lim tizimini rivojlantirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishi sifatida e'tirof etilgan. Bugun hayotimizning hal etuvchi muhim masalalari qatorida ta'lim-tarbiya mazmunini tubdan o'zgartirish, uni zamon talabi darajasiga ko'tarish asosiy o'rinni egallaydi. Chunki jamiyatning yangilanishi, hayotimiz taraqqiyoti va istiqboli, amalga oshirilayotgan islohotlar samarasi taqdiri, Respublika mustaqilligi va bozor iqtisodiyotiga mos ijtimoiy-iqtisodiy siyosatni shakllantirish-bularning barchasi zamon talablariga javob beradigan yuqori malakali mutaxassis kadrlar tayyorlash muammosi bilan chambarchas bog'liq.

Yoshlar aql-zakovati va malakasi faqatgina u to'plagan bilimga emas, balki yuqori mantiqiy tafakkurga bog'liq, shu tufayli bugungi kunda yoshlarda barqaror xotira, mustaqil fikrlash, o'quv materialini qabul qilishning yuksak darajasi, haqqoniy hayot haqidagi tasavvurlar va albatta, mantiqiy tafakkurni shakllantirish ta'lim oldidagi dolzarb vazifalardan sanaladi. XXI asrda talabalarga nafaqat bilim berish, balki ularda ko'nikma va malakalarni egallash hamda kelajakda ularni yanada ijodkorlik qobiliyatini shakllantirish talab qilinmoqda. Ta'limning samaradorligini oshirish, talabalarning ta'lim markazida bo'lishini va yoshlarning mustaqil bilim olishlarini ta'minlash uchun ta'lim muassasalariga yaxshi tayyorgarlik ko'rgan va o'z sohasidagi bilimlarni mustaxkam egallashdan tashqari zamonaviy pedagogik texnologiyalarni va interfaol usullarni biladigan, ulardan o'quv va tarbiyaviy mashg'ulotlarni tashkil etishda foydalanish qoidalarini biladigan bo'lajak mutaxassislar kerak.

Oliy ta'limning bugungi tamoyillaridan biri - bu innovatsion ta'lim muhitini yaratish va isloh qilish uchun bo'lajak mutaxassis va murabbiylarni yuqori

malakali, ijodkor mutaxassislar tayyorlash bo'yicha oliy ta'lim muassasalarining faoliyatini uyg'unlashtirish, kreativ yondashuv asosida pedagogik innovatsiyalarni ta'lim jarayoniga qo'llash hisoblanadi. Ammo ilg'or pedagogik texnologiyalar va innovatsiyalar o'z-o'zidan ta'lim tizimiga kirib kelmaydi. Bu bo'lajak mutaxassis faoliyati va uning kreativ yondashuviga bog'liq jarayon. Bo'lajak mutaxassis faoliyatini o'zgartirmay turib, uning mas'uliyati va faolligini oshirmasdan ta'limda bir qadam oldinga siljib bo'lmaydi. Innovatsion faoliyat – bo'lajak mutaxassisning o'z kasbini takomillashtirishdagi mavjud shakl va vositalarni egallashga ijodiy yondashuvini nazarda tutadi.

Bo'lajak mutaxassislarda innovatsion ta'lim muhitida ijodkorlik va loyihalash ko'nikmalarini shakllantirish muammosiga murojaat etish ta'lim muassasasida innovatsion jarayonlar dinamikasining o'sib borayotganligini tushunish natijasida vujudga keldi. Uning tahlili faqat fan va texnika erishgan zamonaviy yutuqlardan foydalanishni o'z ichiga olmasdan, balki yangiliklarni izlash, yaratish, moslashtirish, tatbiq etish va olingan natijalarni qayta tekshirish kabi jarayonlarni ham qamrab oladi.

Bo'lajak mutaxassislarda innovatsion ta'lim muhitida ijodkorlik va loyihalash ko'nikmalarini shakllantirishdan maqsad-bo'lajak mutaxassisning yangilikka intiluvchanligini, kreativ fikrlashi, mustaqil o'z ustida ishlash ko'nikmasi va malakasini shakllantirish, yangi pedagogik texnologiyalar, interfaol metodlardan foydalanib, dars va darsdan tashqari mashg'ulotlarni o'tkazish malakasini takomillashtirishdan iborat.

Hozirgi globallashtirish davrida bo'lajak mutaxassislarni ijodkorlikka yo'naltirish, innovatsion ta'lim texnologiyalarni tatbiq etish borasida bir qator quyidagi ijobiy ishlarni amalga oshirish lozim:

- bo'lajak mutaxassislarni tayyorlashda innovatsion ta'lim texnologiyalar mohiyatidan xabardor etish imkonini yaratuvchi o'quv manbalari (darslik, o'quv

qo'llanmasi, ma'lumotnoma, metodik tavsiyanoma hamda risolalar)ning yaratilishiga alohida e'tibor berish;

- ularni innovatsion ta'lim texnologiyalar, ijodkorlik, loyihalash xususidagi bilimlardan xabardor etish maqsadida ularning kasbiy malakalarini oshirishga yo'naltirilgan qo'shimcha mashg'ulotlar tashkil etish;

- bo'lajak mutaxassislarni tayyorlashda ilg'or, ijodkor, tashabbuskor pedagoglarning innovatsion ta'lim texnologiyalarni qo'llash borasidagi ish uslublarini keng ommalashtirish;

- mutaxassislarni tayyorlashda o'qitilishi yo'lga qo'yilgan o'quv fanlari bo'yicha darsliklarning yangi avlodini yaratish, ularning mazmunini ochib berishda texnologik yondashuvga erishish;

- bo'lajak mutaxassislarni tayyorlashda innovatsion ta'lim texnologiyalardan unumli foydalanayotgan pedagoglarni rag'batlantirish maqsadida turli tanlovlar tashkil etish;

- ta'lim-tarbiya faoliyatiga innovatsion ta'lim texnologiyalarni samarali tatbiq etilishini ta'minlash maqsadida xalqaro, mahalliy davlat va nodavlat tashkilotlar homiyligida ularning chet ellarda o'qishlariga alohida e'tibor qaratish;

- innovatsion ta'lim muhitida ta'lim texnologiyalarni joriy etishning ilmiy-amaliy asoslari mavzusidagi ilmiy-amaliy tadqiqot ishlarini olib borish va respublika miqyosida ilmiy-amaliy anjumanlarni muntazam o'tkazish.

Kreativlik tarbiyachilarda o'z-o'zidan paydo bo'lib qolmaydi. U tarbiyachining yangiliklarga bo'lgan intilishi, ularni o'zlashtirish va o'zining pedagogik faoliyatida foydalana olish jarayonida uchraydigan qiyinchiliklarni yengib o'tish, innovatsion yangiliklarni o'zining faoliyatida faol, ijodkorlik bilan qo'llay olish, o'zining mualliflik g'oyalariga ega bo'lish hamda turli pedagogik vaziyatlarda ijobiy yechimlarni evristik yo'l topa olish qobiliyatlari bilan bog'liq bo'lgan kreativ kompetentlikga ega bo'lishni talab etadi. Ya'ni barcha pedagoglar ham o'zining pedagogik faoliyatida ma'lum kreativlik kompetentlik

ko'rsatkichlariga egadir. Bu ularning real kreativlik kompetentligi hisoblanadi. Lekin uni ideal darajasiga ko'tarish ishlari ma'lum harakatlarni, shart-sharoitlarni talab etadi.

Kreativ potentsialni ko'tarish ideal kreativ kompetentlikga erishishning ilk qadami hisoblanadi. Olimlarning fikricha, kreativlik potentsial o'zgarib turatug'in jarayon hisoblanadi. Pedagoglarning ham kreativlik potentsialini rivojlantirib borish davrning ijtimoiy talabi bo'lib boraveradi. Chunki pedagogik faoliyatni samarali tashkil etish jamiyat taraqqiyoti bilan xamnafas tarzda pedagoglardan o'z ustida ishlashini, o'zini kreativ boyitib borishini, ilm-fanning yutuqlaridan boxabar bo'lib, ularni o'z faoliyatiga singdirib borishini talab etadi.

Pedagogning o'z pedagogik faoliyatini yuksaltirishga doir kreativ potentsialini rivojlantirish: Birinchidan tarbiyachining shaxsiy ehtiyoji, maqsadi, niyatlari, irodaviy sifatlari hamda «Men» kontseptsiyasi bilan, ya'ni pedagog shaxsining bevosita o'ziga bog'liqdir. Bunda pedagog ongli ravishda:

- o'zining kasbiy bilimini doimo oshirib borishi;
- o'zining pedagogik tajribalarini doimo boyitib borishi;
- o'z sohasidagi so'nggi innovatsion yangiliklarni bilishi va ularni o'zining faoliyatida o'rinli va unumli qo'llay olishi;
- ma'lumotlarni ijodiy qayta ishlash malakalariga ega bo'lish;
- pedagogik faoliyat jarayonida bolalarning yosh, individual va psixologik o'ziga xos jihatlariga mos tarzda ish tutishi;
- novatorliq hususiyatlarga ega bo'lishi muhim.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Mirziyoyev Sh.M. Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. 2016 y, 56 bet, O'zbekiston matbuot va axborot agentligining "O'zbekiston" nashriyot matbaa ijodiy uyi.
2. Development of higher education system management of the educational process on the basis of a creative approach. Monography/ Sh.H.

- Samiyeva, L.R. Djuraeva. Bukhara institute of engineering and technology.
3. Innovatsion ta'lim texnologiyalari / Muslimov N.A., Usmonboyeva M.H., Sayfurov D.M., To'rayev A.B. – T.: “Sano standart” nashriyoti, 2015. – 150 b.
 4. Ro'ziyeva D., Usmonboyeva M., Holiqova Z. Interfaol metodlar: mohiyati va qo'llanilishi / Met.qo'll. – T.: Nizomiy nomli DTPU, 2013. – 115 b.
 5. Tolipov O'., Usmonboyeva M. Pedagogik texnologiyalarning tadbqiqiy asoslari – T.: 2006. – 260 b.
 6. Kamolova, A. O. Q. (2023). Pedagoglik kasbi boshqa hamma kasblarning poydevoridir. *Science and Education*, 4(5), 988-992.
 7. Kamolova, A., & Ergasheva, G. S. Q. (2022). Yosh avlodni tarbiyalashda xalq pedagogikasini manbalarining o'rganishning o'rganishning ilmiy-nazariy asoslari. *Science and Education*, 3(12), 590-592.
 8. Nishonova, M. Y., & Kamolova, A. O. (2021). O'SMIRLARGA HUQUQIY BILIM BERISHDA KEYS STADI TEXNOLOGIYASIDAN FOYDALANISH. *Экономика и социум*, (8 (87)), 42-45.
 9. Kamolova, A. O. Q., & Husaynova, S. I. (2023). O'smirlar o'rtasida axloqsizlikni oldini olishda pedagogik faoliyatning o'ziga xos xususiyatlari. *Science and Education*, 4(2), 969-972.
 10. qizi Kamolova, A. O. (2023). SINFDAN TASHQARI SPORT MASHG'ULOTLARI ORQALI O'QUVCHILARDA MILLIY G'URUR, QADRYATLAR, UMUM INSONIY XIS TUYG'ULARNI RIVOJLANTIRISH. *Results of National Scientific Research International Journal*, 2(8), 60-66.

11. Xalimjanovna, A. M. (2022). MANIFESTATIONS OF STRESS IN PROFESSIONAL ACTIVITY AND WAYS TO ELIMINATE IT. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 10(11), 841-844.
12. АСРАНБАЕВА, М. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ФАКТОРЫ ПОДГОТОВКИ ДЕТЕЙ К СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ В НЕПОЛНЫХ СЕМЬЯХ. УЧЕНЫЙ XXI ВЕКА Учредители: Общество с ограниченной ответственностью Коллоквиум, 43-45
13. Asranbaeva, M. X. (2020). IMPROVING MECHANISMS OF PREPARING CHILDREN FOR SOCIAL LIFE IN DISABLED FAMILIES. Theoretical & Applied Science, (12), 125-129.